

GUERRA DO FUTURO, ESTUDOS DE FUTURO E BRASIL: À PROCURA DOS CISNES NEGROS PARA O PLANEJAMENTO DE DEFESA NACIONAL

Giovanni Hideki Chinaglia Okado¹
Renata Iracema Samuelsson²
Gustavo Queiroz Machado Matos³
Ana Luisa Garcia Cid Gonçalves⁴
Ana Carolina Simoes Barros⁵
Heitor Cavalcante Neves⁶

RESUMO

O propósito deste trabalho é mapear eventos relacionados com a guerra do futuro e analisar os impactos das dinâmicas de conflitos para o Brasil nos próximos anos. A questão central que orienta a pesquisa é: como a guerra do futuro afeta o planejamento de defesa nacional do Brasil? Parte-se da hipótese de que eventos relacionados com a guerra do futuro se apresentam como cisnes negros para o planejamento da defesa nacional do Brasil. Trata-se de eventos *outliers*, altamente improváveis e extremamente impactantes, de difícil antecipação que exigem bastante atenção dos planejadores brasileiros. Para conduzir a investigação, propõe-se uma estrutura teórica que integre a concepção de planejamento de defesa de Colin S. Gray (2014) e conceitos da prospectiva estratégica, como o cisne negro, de Nassim Nicholas Taleb (2015). O elemento integrador de ambas as perspectivas é a necessidade de se preparar para lidar com a incerteza, inclusive envolvendo meios militares. Metodologicamente, adota-se a pesquisa qualitativa, baseada na revisão da literatura, sobretudo, de estudos prospectivos com o horizonte temporal de 2040, para identificar, coletar e classificar eventos relacionados com a guerra do futuro. Por fim, conclui-se que o Brasil deverá permanecer longe dos principais focos de tensão global, mas enfrentará riscos e ameaças decorrentes do caráter ubíquo da guerra (por exemplo, guerra híbrida ou guerra cibernética) e da competição por recursos naturais.

Palavras-chave: guerra do futuro; estudos de futuro; cisne negro; planejamento de defesa nacional; Brasil.

¹ Professor Assistente da Pontifícia Universidade Católica de Goiás.

² Graduanda de Relações Internacionais na Pontifícia Universidade Católica de Goiás.

³ Graduando de Relações Internacionais na Pontifícia Universidade Católica de Goiás.

⁴ Graduanda de Relações Internacionais na Pontifícia Universidade Católica de Goiás.

⁵ Graduanda de Relações Internacionais na Pontifícia Universidade Católica de Goiás.

⁶ Graduando de Relações Internacionais na Pontifícia Universidade Católica de Goiás.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8431453>

1 INTRODUÇÃO

A guerra do futuro é um termo que divide opiniões entre estudiosos, pesquisadores e profissionais que lidam com o planejamento de defesa nacional. As transformações na tecnologia militar e no pensamento estratégico alterarão as formas de condução da belicosidade futura, mas, assim como no passado, qualquer antecipação é um desafio complexo. Para lidar com esse desafio, é possível recorrer aos estudos de futuro, na medida em que propõem aportes teórico-conceituais e trabalhos empíricos desenvolvidos por instituições especializadas, a exemplo do *Global Trends 2040* e do *Global Strategic Trends*. Mesmo países como o Brasil, histórica e geograficamente distante dos principais focos de tensão global, podem beneficiar-se de reflexões provenientes desses estudos no planejamento de defesa nacional.

O propósito deste trabalho é mapear, em estudos prospectivos globais, os eventos relacionados com a guerra do futuro e analisar os impactos das dinâmicas de conflitos para o Brasil nos próximos anos. Espera-se, assim, contribuir com a etapa inicial do ciclo planejamento estratégico da defesa nacional, conduzido pelo Ministério da Defesa, que consiste na elaboração de cenários futuros para o setor. Se a defesa é o “conjunto de atitudes, medidas e ações do Estado, com ênfase na expressão militar, para a defesa do Território Nacional, da soberania e dos interesses nacionais contra ameaças preponderantemente externas, potenciais ou manifestas” (BRASIL, 2020, p. 11), logo, a guerra do futuro deve ser central nas concepções políticas e estratégicas que orientam as ações do governo.

Este trabalho estrutura-se em torno de três seções, além desta introdução e da conclusão. Na primeira delas, apresenta-se a moldura teórico-conceitual que será utilizada na análise, com ênfase na conceituação da “guerra do futuro” e nas definições de planejamento de defesa (GRAY, 2014) e de “cisnes negros” (TALEB, 2015). Na segunda seção, identificam-se eventos relacionados com a “guerra do futuro” em estudos prospectivos globais, enfatizando aqueles elaborados por instituições renomadas e com o horizonte temporal voltado para a década 2040. A delimitação desse horizonte é compatível com o exercício de cenarização do próximo ciclo de revisão e atualização dos documentos condicionantes da defesa nacional (a Política e a Estratégia Nacionais de Defesa). E, finalmente, na terceira seção, examina-se, à luz dos últimos cenários prospectivos elaborados pelo Ministério da Defesa (BRASIL, 2017), como os eventos identificados nos estudos prospectivos globais devem incidir sobre o Brasil e como isso pode afetar o planejamento de defesa nacional.

**2 GUERRA DO FUTURO, PLANEJAMENTO DE DEFESA E ESTUDOS DE FUTURO:
UMA MOLDURA TEÓRICO-CONCEITUAL**

A guerra é a atividade humana “que mais se parece com um jogo de cartas” (CLAUSEWITZ, 1996, p. 89). A máxima clausewitziana, não apenas se ajusta às “velhas guerras” (KALDOR, 2012) teorizadas pelo general prussiano, senão também à “guerra do futuro”. As interações entre as possibilidades, probabilidades, sorte e azar (CLAUSEWITZ, 1996) são ainda mais incertas quando se imagina os conflitos armados que ainda não aconteceram e para os quais é necessário estar preparado. Assim, a preparação é uma espécie de aposta, e o êxito desta depende do planejamento de defesa, cuja questão prática fundamental é: “como devemos nos preparar para a defesa no futuro” (GRAY, 2014, p. 2, tradução nossa⁷). Se a essência da defesa consiste na garantia dos interesses e objetivos nacionais, predominantemente – mas não exclusivamente – pelos meios militares, contra ameaças, riscos e vulnerabilidades (BRASIL, 2020; RUDZIT; NOGAMI, 2010), então, é preciso admitir que a “guerra do futuro” deve ser a preocupação central dos planejadores do setor. Ainda que se reconheça a persistência da ignorância sobre o futuro (GRAY, 2014), o estudo científico deste avançou bastante nas últimas décadas, contribuindo para as reflexões sobre conflitividade futura e o planejamento de defesa.

As primeiras ocorrências do termo “guerra do futuro” datam do final do século XIX e início do século XX (DUNGEN, 1983). Jean dé Bloch, economista e banqueiro polonês, foi um dos primeiros autores a introduzir esse termo, com o propósito de auxiliar os militares na condução das futuras guerras, partindo da premissa de que estes não teriam absorvido adequadamente as lições econômicas, técnicas e sociopolíticas envolvidas em conflito armado, por exemplo, a importância do desenvolvimento dos armamentos para as táticas e estratégias (DUNGEN, 1983). Para Bloch, a vitória tradicional não era mais possível, já que os vencedores e vencidos seriam afetados pelas consequências da guerra, principalmente na área econômica, por causa da dificuldade na produção e distribuição dos recursos enquanto os trabalhadores permanecessem no campo de batalha (DUNGEN, 1983).

⁷ No original: “*how should we prepare for defence in the future*”.

XVIII Congresso Acadêmico sobre Defesa Nacional

Desde as primeiras ocorrências até o presente, a “guerra do futuro” tem sido utilizada de forma recorrente na literatura, mas não há uma definição conceitual precisa sobre o termo⁸. Em geral, ele se refere a como as guerras ocorrerão no futuro e implica na adoção de uma agenda de pesquisa voltada, sobretudo, para identificar as principais tendências em curso que provocarão transformações significativas na belicosidade (COKER, 2004; LATIFF, 2017). Em particular, a “guerra do futuro” costuma ser empregada, ora como sinônimo, ora como exemplificação, de termos correlatos, como “novas guerras”, “guerra pós-moderna”, “guerra da informação”, “guerra tecnológica”, “guerra híbrida”, “zona cinzenta”, entre outros (KALDOR, 2012; LATIFF, 2017; FREEDMAN, 2017). Quanto ao emprego desses termos correlatos, as principais discussões sobre as guerras futuras remetem às formas de condução das hostilidades (GRAY, 2005).

Há quem afirme, como Mary Kaldor (2012), que as mudanças na condução da guerra estão diretamente relacionadas com mudanças na própria concepção clausewitziana de guerra. Em outras palavras, para Kaldor (2012), a guerra não é mais um ato racional de política, em que o uso da força serve a um propósito político. A guerra se tornou um fim em si mesmo, na medida em que se tornou um empreendimento mútuo, e é o próprio estado beligerante, não a vitória ou o fim das hostilidades, que garante os interesses das partes conflituosas (KALDOR, 2012). Assim, as “novas guerras”, expressão cunhada pela autora para se referir à mudança, são predominantemente intraestatais, esporadicamente travadas no campo de batalha e menos fatais em comparação ao passado (KALDOR, 2012). Atividades como o crime organizado e o terrorismo são, para a autora, exemplos dessas guerras (KALDOR, 2012). Outros autores, como Colin S. Gray (2005), são mais comedidos. Segundo Gray (2005), os métodos e os meios utilizados nos conflitos mudaram, assim como ocorreu ao longo da história da guerra, em decorrência das inovações tecnológicas que resultaram em novas aplicações militares, mas a belicosidade ainda é um instrumento da política. Por exemplo, a “guerra informacional” - como se verá mais adiante - ocorre em um domínio novo (o informacional) e conta com estratégias, táticas e armas novas (como a estratégia de desinformação), visando alcançar o propósito político.

⁸ Não há espaço suficiente neste trabalho para efetuar uma ampla revisão da literatura sobre a “guerra do futuro”, particularmente no sentido de demonstrar sua evolução histórica no pensamento acadêmico e político. Em certa medida, as obras de Coker (2004), Freedman (2017) e Latiff (2017) possibilitam uma visão geral dessa evolução.

XVIII Congresso Acadêmico sobre Defesa Nacional

Retomando os termos correlatos da “guerra do futuro”, a ideia de “zona cinzenta” aparece com muita frequência (BRESSAN; SULG, 2020). Entende-se que é cada vez mais difícil diferenciar a situação de guerra da situação de não-guerra, principalmente por causa da crescente utilização de meios não militares e da diminuição do emprego da violência física durante a condução das hostilidades (BRESSAN; SULG, 2020). Consequentemente, os indivíduos que vivem em uma “zona cinzenta” podem sentir-se em paz sem ter a consciência de que estão em guerra, ou pior, acreditar que vivem uma guerra eterna sem ter esperança na paz (BRESSAN; SULG, 2020). Em qualquer uma das duas situações, a insegurança é generalizada e constante.

A ideia de “zona cinzenta” se tornou uma das principais características da “guerra híbrida”, um dos temas que mais ocupa o noticiário contemporâneo, sobretudo, por causa do conflito no leste europeu. Essencialmente, a “guerra híbrida” representa a combinação de forças regulares e irregulares para confundir o inimigo, abrangendo diferentes estratégias e táticas de confrontação militar, política, econômica, diplomática etc. (FREEDMAN, 2017; KORYBKO, 2018). Essas estratégias e táticas podem ser usadas como um teste para compreender o comportamento ofensivo e defensivo do inimigo, seus pontos fortes e fracos, antes mesmo de se realizar um ataque contra ele (ou seja, uma situação de não-guerra) ou como um prelúdio de um ataque contra ele (ou seja, uma situação de guerra) (KORYBYO, 2018).

Em meio a crescente utilização de meios não militares e de forças irregulares, a informação se tornou um dos ativos mais importantes da belicosidade. Não por acaso, assim como a “guerra híbrida”, o já mencionado termo “guerra informacional” também se popularizou. No pensamento estratégico, há duas definições para o segundo termo. A primeira delas está baseada na desabilitação dos sistemas que dependem de fluxos de informação, enquanto a segunda se refere às tentativas de influenciar percepções afetando o conteúdo da informação (FREEDMAN, 2017). Sendo assim, a “guerra informacional” se transforma em uma batalha de narrativas potencializada pelo poder da internet e pelas redes sociais, que intensificam os fluxos de informação (FREEDMAN, 2017).

A informação é fundamental para as guerras futuras, porque ela pode modificar o julgamento e a moral, tanto no sentido positivo quanto no negativo. É comum também encontrar referências ao termo “cibernética”, aqui definido como a teoria que explica como as informações ou dados interagem entre si, criando formas previsíveis de ação. Com o auxílio das máquinas, especificamente o computador, a cibernética virou o principal princípio

XVIII Congresso Acadêmico sobre Defesa Nacional

organizador do mundo, ou seja, as informações são compartilhadas rapidamente, então, quem se torna vitorioso é aquele que está mais bem informado. Sendo assim, os soldados se tornaram fundamentais para a coleta e recebimento das informações. A rapidez de processar a informação tornou-se fundamental para a vitória, porque quanto mais rápido se tem a resposta, mais rápido se resolve o problema (COKER, 2004).

Resta claro que há uma ameaça tangível na qual a transmissão de dados e a rápida coleta e processamento de informações são tão importantes para a segurança nacional quanto o arsenal bélico (FREEDMAN, 2017). Atualmente, as funções básicas para o funcionamento de um país estão no ciberespaço, por exemplo, a produção de energia, serviços bancários, educação, saúde e transporte dependem dos fluxos informacionais que transitam por esse espaço. As estratégias e táticas militares poderão se concentrar menos na destruição direta, imediata e física do oponente, e mais no enfraquecimento das capacidades militares inimigas, incluindo a interferência nos processos de informação de um país inteiro. Isso exigiria uma preparação para identificar e criar vulnerabilidade nos sistemas de um determinado adversário, incluindo a agilidade e precisão no ataque, pois, no domínio cibernético, um ataque mal executado pode tornar-se uma brecha para a retaliação do inimigo (FREEDMAN, 2017).

A informação não é o único ativo novo fruto do desenvolvimento tecnológico que impacta a conflitividade atual e futura. A robótica e a programação, igualmente, promoverão inflexões significativas no pensamento militar e estratégico (COOKER, 2004). Os drones, por exemplo, podem ser utilizados para lançamento de projéteis, coleta de informações e fornecimento de inteligência em tempo real (FREEDMAN, 2017). A inteligência artificial (IA) tende a gerenciar os grandes sistemas de comando, controle, comunicação, computação e informação (C4I), a exemplo dos sistemas de defesa antimísseis, e assim proporcionar maior consciência situacional para apoiar as principais decisões de guerra (FREEDMAN, 2017). Naturalmente, o papel da IA no campo militar será frequentemente objeto de discussões éticas e morais. Por fim, a nanotecnologia pode ensejar a criação de microdrones que podem ser usados para espionagem, injeção de venenos e doenças, expandindo ainda mais as fronteiras da guerra e criando variedades inimagináveis de aplicações entre as batalhas cibernéticas, químicas e biológicas (FREEDMAN, 2017).

Até aqui, não parece haver dúvidas de que a ubiquidade é a força motriz da “guerra do futuro”. Uma análise preliminar das discussões teórico-conceituais até aqui permite inferir que a guerra é ilimitada. Não se trata de uma aproximação ao conceito clausewitziano de guerra

XVIII Congresso Acadêmico sobre Defesa Nacional

total, concentrado no emprego de todos os esforços e recursos a um só tempo (CLAUSEWITZ, 1996), e sim das infinitas formas de manifestação do fenômeno bélico. No entanto, curiosamente, a “guerra do futuro” deve estar ainda mais próxima das pessoas, na medida em que “as cidades são as novas fronteiras para a guerra”, ou seja, são os novos espaços em que as guerras não convencionais devem ser travadas enquanto o estado perde sua autoridade e legitimidade (FREEDMAN, 2017). Em outras palavras, a urbanização da guerra pode se intensificar e despertar inúmeras outras tensões sociais, desde a competição por recursos básicos e oportunidades econômicas até a proliferação de organizações criminosas (FREEDMAN, 2017).

Uma vez compreendidas as problemáticas em torno da “guerra do futuro”, é preciso entender como ela afeta o planejamento de defesa. No sentido mais amplo, de acordo com Gray (2014, p. 4, tradução nossa), esse planejamento corresponde aos “preparativos para a defesa de uma política no futuro (curto, médio e longo prazos)”. O autor entende que esses preparativos envolvem desde a composição de assessoria militar relevante para a escolha de políticas até cooperação com aliados no âmbito internacional (GRAY, 2014). A este trabalho, interessa, especificamente, o planejamento de defesa voltado para a Política Nacional de Defesa (PND) e um dos preparativos desse planejamento, qual seja a coleta e a avaliação de informações sobre possíveis riscos e ameaças à defesa do Brasil, em particular àqueles relacionados com a “guerra do futuro”.

Gray (2014) propõe uma concepção tridimensional para o planejamento de defesa, que está interligado a outras duas dimensões: a política e a estratégia. A primeira diz respeito às decisões autoritativas, ou seja, a quem (ou o que) é responsável pelo esforço geral em defesa e endossa ou tolera as escolhas realizadas (GRAY, 2014). No caso brasileiro, a dimensão política pode ser representada pelo Poder Executivo, nas figuras do Presidente da República e do ministro da Defesa, e pela Política Nacional de Defesa (PND). Já a segunda orienta o próprio planejamento de defesa, assim como prevê os meios militares para alcançar os objetivos políticos futuros (GRAY, 2014). Novamente, no Brasil, a Estratégia Nacional de Defesa (END) é o documento mais abrangente dessa dimensão estratégica. Por fim, Gray (2014) considera que o planejamento de defesa se refere às definições para o emprego dos meios militares, conforme a orientação estratégica, para a realização de objetivos políticos. Complementarmente, Ruditz e Nogami (2011) argumentam que, nesse planejamento, também são identificadas as ameaças para a organização das forças militares necessárias, seja no sentido

de as dissuadir, seja no sentido de lidar com elas quando concretizadas. As três dimensões não são estáticas, especificamente no caso do planejamento de defesa. As definições mencionadas envolvem questionamentos sobre o futuro: se as circunstâncias mudarem, as políticas e estratégias podem (e devem) ser revistas (GRAY, 2014). No Brasil, entende-se que o planejamento de defesa perpassa o ciclo quadrienal de revisão e atualização dos documentos condicionantes da defesa nacional, sendo que uma das fases é a construção de cenários futuros para esse setor.

Lidar com a incerteza é, conforme Gray (2014), um dos desafios estruturantes para o planejamento de defesa. Não é possível, de fato, conhecer o futuro (GRAY, 2014), mas os estudos de futuro, enquanto área científica, desenvolveram conceitos operacionais e metodologias para tentar antecipá-lo e, assim, contribuir para a redução da incerteza. Por isso, defende-se, neste trabalho, uma aproximação entre a concepção de planejamento de defesa de Gray (2014) e esses estudos. Estes representam um termo genérico que abrange a diversidade de estudos, métodos e técnicas para tentar antecipar e/ou construir o futuro, como a prospectiva, a cenarização, as sementes de futuro, entre outros (SCHENATTO et al., 2011; MARCIAL, 2011). Toda essa diversidade tem pautado a atuação de várias instituições que têm se dedicado a elaboração de trabalhos prospectivos de maneira periódica, como *National Intelligence Council*, e alguns desses trabalhos serão examinados na seção seguinte.

Retomando o termo sementes de futuro, cunhado por Elaine Marcial, considera-se que há fatos ou sinais existentes no passado e no presente que indicam a possibilidade de ocorrência de certos eventos no futuro. Esse termo permite aglutinar conceitos específicos dos estudos de futuro, como tendências de peso, incertezas críticas, surpresas inevitáveis, entre outros (MARCIAL, 2011)⁹. É suficiente, para este trabalho, os dois primeiros exemplos: as tendências de peso, definidas por Michel Godet, são eventos cuja trajetória e sentido estão consolidados e visíveis, altamente prováveis de ocorrer em determinado período, e que causam pouca surpresa (por exemplo, o crescimento da população mundial); já as incertezas críticas, definidas por Peter Schwartz, são eventos cujos comportamentos futuros são desconhecidos, na medida em que os sinais são ínfimos, quase imperceptíveis, no passado e no presente e os impactos são potencialmente elevados (por exemplo, catástrofes naturais e pandemias) (MARCIAL et al.,

⁹ Sugere-se a leitura de Marcial (2011) para um detalhamento das sementes de futuro e dos conceitos mencionados.

2015). As tendências de peso deixariam de se materializar apenas em caso de rupturas, as quais podem ser introduzidas por incertezas críticas (MARCIAL, 2011), a exemplo de uma pandemia capaz de dizimar parte significativa da população mundial.

Uma incerteza crítica pode, eventualmente, também se converter em um “cisne negro”, outro conceito chave para este trabalho. O termo foi elaborado por Taleb (2015) para se referir a eventos raros, completamente desconhecidos e *a priori* imprevisíveis, o que lhes confere um baixíssimo grau de probabilidade e, ao mesmo tempo, um elevado grau de impacto. Há três características principais de um “cisne negro”: a) *outlier* (ponto fora da curva), porque extrapola as expectativas comuns e não há fatos ou sinais passados convincentes para determinar a sua ocorrência; b) impacto extremo, relacionado com a incapacidade de antecipá-lo; e c) previsibilidade retrospectiva, de modo que as explicações são realizadas após a ocorrência para o tornar explicável e previsível (TALEB, 2015). Uma das máximas de Taleb (2015) que opera junto à lógica do “cisne negro” é que “não aprendemos que não aprendemos”, o que desafia a capacidade intelectual de se preparar para o inimaginável, porque a alternativa de não fazer nada é inegavelmente mais arriscada.

À guisa de uma conclusão para esta seção, a “guerra do futuro” pode ser um “cisne negro” para o planejamento de defesa. É bem verdade que há fatos e sinais, no passado e no presente, que indicam o desenrolar das hostilidades, em termos tanto de locais (por exemplo, Oriente Médio e África Subsaariana) quanto de condução (guerra híbrida, guerra informacional, guerra urbana etc.), mas há múltiplas formas de manifestação da belicosidade futura que parecem improváveis de serem antecipadas pelo planejamento de defesa. A improbabilidade está relacionada, por um lado, à elasticidade conceitual que torna imprecisa a identificação de ameaças específicas ou pontuais para a organização das forças militares e, por outro, incerteza inerente de enfrentar situações que dispensam totalmente a experiência prévia. Ainda assim, planejadores de defesa devem estar preparados para lidar com “cisnes negros” da “guerra do futuro”. É difícil acreditar que o Brasil estará em guerra nos próximos vinte anos, mas é um imperativo estratégico se planejar como se assim o fosse.

3 A GUERRA DO FUTURO NOS ESTUDOS PROSPECTIVOS GLOBAIS

Esta seção trata da revisão dos seguintes estudos prospectivos: o *Global Trends 2040*, do governo estadunidense (US, 2021); o *Global Strategic Trends: The Future Starts Today*, do

XVIII Congresso Acadêmico sobre Defesa Nacional

governo britânico (UK, 2018); o *Panorama of geopolitical trends: Horizon 2040*, do governo espanhol (ESP, 2019); o *Global trends to 2030*, do Sistema Europeu de Estratégia e Análise de Política (ESPAS, na sigla em inglês), vinculado à União Europeia (GAUB, 2019); *Megatrends 2020 and beyond*, da empresa multinacional Ernst & Young Global Limited (EY) (EY, 2020); e o *Global Megatrends: Mapping the forces that affect us all*, da OXFAM (ARTUSO; GUJIT, 2020), uma organização da sociedade civil. Ao revisar a literatura desses estudos é possível classificar e organizar em áreas temáticas os seus conteúdos em torno dos eventos relacionados com a “guerra do futuro”, dividindo-os entre tendências de peso e incertezas críticas, como se propõe na tabela a seguir.

Tabela 1 - Temas relacionados com a “guerra do futuro” por estudos prospectivos e sementes de futuro

TEMAS	ESTUDOS PROSPECTIVOS	SEMENTE DE FUTURO
Guerra híbrida	ESP (2019), Gaub (2019), UK (2018) e US (2021)	tendência de peso
Novos domínios da guerra (espacial/cibernético)	ESP (2019), EY (2020), UK (2018) e US (2021)	tendência de peso
Guerra por recursos	ESP (2019), Gaub (2019), EY (2020), Artuso e Gujit (2020), UK (2018) e US (2021)	tendência de peso/incerteza crítica
Disputas por domínios públicos internacionais	ESP (2019), UK (2018) e US (2021)	incerteza crítica
Urbanização da guerra	ESP (2019) e Gaub (2019)	tendência de peso
Zona cinzenta	ESP (2019) e UK (2018)	tendência de peso
Guerra informacional	ESP (2019), Gaub (2019), EY (2020), UK (2018) e US (2021)	tendência de peso/incerteza crítica
Guerra tecn-econômica	EY (2020) e US (2021)	incerteza crítica
Guerra cibernética	ESP (2019), Gaub (2019), EY (2020), Artuso e Gujit (2020), UK (2018) e US (2021)	tendência de peso
Armamentos nanotecnológicos	ESP (2019) e US (2021)	incerteza crítica
Guerra nuclear, biológica e química	EY (2020) e UK (2018)	incerteza crítica
Terrorismo	ESP (2019), UK (2018) e US (2021)	tendência de peso

Fonte: elaborado pelos autores

XVIII Congresso Acadêmico sobre Defesa Nacional

O histórico da evolução da guerra abarca desde os conflitos nos domínios tradicionais (terrestres, marítimo e aéreo) até os conflitos nos domínios novos (informação, cibernético e espacial), que serão explorados mais intensamente devido à implementação das táticas híbridas e ao desenvolvimento tecnológico nestas últimas décadas. As dimensões político e econômica, que sempre acompanharam essa evolução, apresentam e apresentarão cada vez mais relevância, devido à globalização, à conectividade e às intervenções das potências, sob o risco, por exemplo, de surgimento de conflitos civis, dado que ações como agitação política e propaganda estarão presentes (UK, 2018; GAUB, 2019). Os estados terão preferência pelo enfrentamento híbrido, mas, de acordo com GAUB (2019), mesmo com a diminuição das ações convencionais e cinéticas dos conflitos futuros, é provável que se observe ao menos um conflito convencional e cinético por década.

Seguindo os temas identificados na Tabela 1, primeiramente, quase todos os estudos prospectivos examinados apontam que a guerra, antes monopolizada por atores estatais e sob a ótica dos meios convencionais, irá assumir o formato híbrido. Logo, infere-se que a guerra híbrida é uma tendência de peso. Os atores não estatais participarão mais da condução das hostilidades e atuarão muito além da agressão armada. Há dois níveis neste cenário de conflito: o não cinético e o convencional/estratégico. O primeiro significa que não haverá o confronto de impacto direto, e sim operações informacionais; operações cibernéticas, não criticamente impactantes à estrutura; coerção econômica; exercícios militares; coleta de inteligência; e chantagem. Já o segundo engloba o confronto direto, a utilização de forças militares, embargo econômico, ataques cibernéticos catastróficos, armas nucleares etc. A guerra híbrida deverá permanecer em um nível intermediário entre esses dois níveis, porque combina as atividades convencionais e não convencionais, uma característica generalizada de conflitos futuros (US, 2021; UK, 2018; ESPAÑA, 2019).

No que concerne aos domínios da guerra, não obstante o terrestre, marítimo, político e econômico prossigam como objeto de disputas e manobras, a maioria dos estudos prospectivos indica que os avanços do desenvolvimento e da inovação possibilitarão as potências buscarem controlar novos domínios, como os espaciais e os cibernéticos. A intensificação da competição no espaço exterior e no ciberespaço, portanto, é outra tendência de peso da “guerra do futuro”. Ademais, algumas potências tentarão contestar normas internacionais, a fim de ganhar poder e desequilibrar as demais em qualquer domínio. Um exemplo é a China e a Rússia que contestarão normas ocidentalmente enviesadas (US, 2021; ESPAÑA, 2019). Como afirma o estudo

estadunidense, nenhum estado conseguirá ser monopolizador e dominador de todos os domínios:

No sistema internacional, o poder se desenvolverá e incluirá uma maior gama de recursos, mas nenhum estado particularmente terá dominância sobre todas as regiões e domínios. Os Estados Unidos e a China vão ser os maiores atores influenciadores das dinâmicas globais, forçando decisões difíceis sobre outros atores, fomentando a contestação e manobras sobre as normas globais, leis e instituições, e aumentando o risco de conflitos interestatais (US, 2021, p.13, tradução nossa).¹⁰

Na questão do domínio territorial, as disputas se darão por base das guerras civis, de secção e urbanas e das guerras por recursos (hídricos, alimentares, energéticos, minerais etc.), assumindo formas convencionais, não convencionais ou híbridas. A guerra por recursos é, simultaneamente, uma tendência de peso, na medida em que aparece com frequência em diversos estudos prospectivos (ESP, 2019; GAUB, 2019; EY, 2020; ARTUSO; GUJIT, 2020; UK, 2018; US, 2021), e uma incerteza crítica, porque o tipo de conflitividade (interestatal, intraestatal ou global), os locais de incidência (América, África, Oriente Médio etc.), a intensidade do conflito (baixo ou elevado número de mortes), entre outros pontos, são bastante divergentes na literatura e apontam para múltiplas possibilidades de comportamento futuro, difíceis de serem antecipadas.

Uma das possibilidades, mencionadas recorrentemente nos estudos prospectivos, é a correlação entre as mudanças climáticas e a escassez de recursos, na medida em que a crescente competição global poderia resultar em conflitos localizados ou generalizados. Apesar de não ser evidente a ligação direta entre a falta de água e comida com a violência, a falta de ambos é aceleradora de tensões e hostilidades. Assim, a comida e a água são exemplos de recursos que, devido à intensificação do aquecimento global, poderão desencadear conflitos intraestatais enlaçados em questões étnicas e religiosas extremadas, como na região do Magrebe e Sahel, onde há disputas na bacia do Lago Chade que contam com o envolvimento do Boko Haram e na região de Darfur, no Sudão, com a participação da milícia *janjawid* (US, 2021; ESPAÑA, 2018; GAUB, 2019, ARTUSO; GUJIT, 2020).

¹⁰ Power in the international system will evolve to include a broader set of sources, but no single state is likely to be positioned to dominate across all regions or domains. The United States and China will have the greatest influence on global dynamics, forcing starker choices on other actors, increasing jockeying over global norms, rules, and institutions, and heightening the risk of interstate conflict (US, 2021, p. 13)

XVIII Congresso Acadêmico sobre Defesa Nacional

Retornando aos novos domínios da guerra, também pode-se observar um cenário multifacetado com a presença de grupos terroristas, grupos sectários, *hackers*, companhias militares privadas, indústrias de tecnologia, entre outros, que atuarão em concorrência ou em conjunto com o estado. No domínio cibernético, a inteligência artificial e os *hackers* serão os estandartes de uma ordem internacional amplamente marcada pela conectividade, em que governos e indivíduos analisarão, organizarão e reforçarão as táticas de defesa e de ataque, inclusive pela via do anonimato. Para garantir a própria segurança diante das inúmeras possibilidades de ataques virtuais, os países desenvolverão os mecanismos de contra-IA, doutrinas e sistemas de tecnologia secretamente, de modo que as comparações para verificar quem está em vantagem serão imprecisas (US, 2021; ESPAÑA, 2019). Já no domínio do espaço exterior, a ocupação da órbita terrestre, a exploração dos recursos espaciais e a demarcação da abrangência do poder de cada potência ainda são incipientes e passarão por novos desenvolvimentos. Ademais, os equipamentos tecnológicos presentes no espaço serão alvos de ações de guerra. Nas próximas décadas, os domínios espacial e cibernético serão mais propensos a ocorrência de conflitos do que os domínios terrestre e marítimo (US, 2021; UK, 2018; ESPAÑA, 2019).

Além dos novos domínios da guerra, os domínios públicos internacionais, em particular o marítimo, o ártico e o espacial, serão objeto de tensões, político-diplomáticas ou estratégico-militares, entre os países. A incerteza que persiste é se esses domínios serão “palcos” da “guerra do futuro”, ou causas dessa guerra. No domínio marítimo, os estados se enfocarão na reinterpretação e contestação das normas e dos tratados internacionais, especificamente nas lacunas normativas que dão margem para (re)interpretação. O degelo do ártico disponibiliza novas reservas de petróleo e gás natural e cria novas rotas marítimas, o que já vem sendo monitorado pela Rússia, China e Índia, que buscarão novas fontes de recurso e de energia, podendo desencadear uma situação conflituosa. Por fim, ainda há perspectivas para um conflito ligado à exploração predatória por minérios submarinos, à competição pela pesca comercial ou predatória ou às tentativas russas de ampliar o próprio território em direção à região polar (US, 2021; ESPAÑA, 2019; GAUB, 2019; UK, 2018).

A urbanização da guerra em meio a uma “zona cinzenta” é outra tendência de peso da “guerra do futuro”. Ainda que o termo não tenha sido utilizado com frequência nos estudos prospectivos analisados, ele costuma ser relacionado com o crescimento populacional em várias localidades do globo, seja por *booms* populacionais, seja por migrações forçadas derivadas do

XVIII Congresso Acadêmico sobre Defesa Nacional

aquecimento global. Essas relações são estabelecidas constantemente na literatura prospectiva revisada. Assim, o estado terá de se adaptar e aprimorar para lidar com as dinâmicas de conflito nas megalópoles - com população acima de 10 milhões de habitantes –, incluindo a guerra híbrida. Devido à complexidade do seu tamanho, as cidades podem passar por guerras civis que remetem a questões ideológicas, socioeconômicas e étnico-religiosas. É possível, inclusive, que os adversários, em um conflito interestatal procurem atacar estrategicamente os exércitos convencionais nas cidades, pois poderiam mais ter vantagens do que executar a guerra em campo aberto (ESPAÑA, 2019; US, 2019).

A guerra em zonas urbanas será a principal forma de combate, não obstante, a vitória será obtida apenas quando se conquistar e dominar os territórios da zona cinzenta. Em adição, as megalópoles superpopulosas, advindas dos migrantes reféns do aquecimento global ou da guerra, poderão vivenciar eventos endêmicos, conflituosos e de ação do crime organizado a partir de eventos normais. Na área social, por exemplo, o recrutamento de jovens para grupos terroristas ou para o crime organizado estará relacionado com o ciclo vicioso de violência armada e de descuido ambiental (ESPAÑA, 2019; US, 2019).

A inovação tecnológica ampliou bastante os domínios da cibernética, da informação, e as questões de desenvolvimento de armamentos, gerais ou específicos para cada domínio já citado. Há algumas décadas, é possível observar que a informação é uma fonte de poder. Os estados utilizam-se dela por motivos financeiros, além de ser um meio possível para obter determinada segurança nacional (EY, 2020). Dessa forma, os conceitos de guerra não cinética, guerra híbrida e guerra assimétrica e a área tecno-cibernética assumem um lugar de destaque nas prospecções dos próximos anos e décadas (EY, 2020; US, 2021; UK, 2018). Por exemplo, a guerra cibernética e a guerra informacional são tendências de peso que continuarão a ser utilizadas para se buscar a vitória antes que qualquer ação convencional precise ser efetuada. O domínio da informação dentro da cibernética, que permite o emprego de táticas de informação e desinformação para influenciar a opinião pública (inter)nacional, pode ser notado, principalmente, após as eleições presidenciais dos Estados Unidos, em 2016, quando a vitória de Donald Trump ganhou notoriedade por causa da disseminação de *fake news* durante a campanha eleitoral (US, 2021; ESPAÑA, 2019).

É difícil antecipar quais atores dominarão os campos tecnológicos e informacionais, também em termos de infraestrutura, no futuro (EY, 2020), razão pela qual os protagonistas-chave da guerra informacional permanecem como uma incerteza crítica. Por um lado, países

XVIII Congresso Acadêmico sobre Defesa Nacional

como a Rússia já baniram a utilização de tecnologia estrangeira (smartphones, televisões e computadores) no território, por outro, membros do exército americano não têm permissão para utilizar a plataforma chinesa TikTok. Existe uma linha tênue, portanto, entre qual o limite da interferência estatal nesse âmbito, haja vista que os estados utilizam o argumento do protecionismo, além da espionagem e segurança de direitos humanos (EY, 2020).

Nesse contexto de disputa, a guerra tecno-econômica é outra incerteza crítica. No campo tecno-cibernético, existe a possibilidade de evolução para guerras tecnológicas, que se dará por causa da inovação constante gerada pela disputa entre políticos e empresários. Ambos buscam ser pioneiros no desenvolvimento de novas tecnologias, o que poderá remodelar a sociedade, a economia e a guerra de formas absolutamente inesperadas e disruptivas no futuro (US, 2021; ARTUSO; GUJIT, 2020).

A inovação disruptiva irá ganhar força como instrumento do poder estatal, segundo o US (2021), e a tecnologia se tornará um poder geopolítico muito importante, ligada diretamente à ascensão e queda de hegemonias. Assim, espera-se que a área tecnológica seja marcada por uma competição contínua, multifacetada e conflituosa em todos os domínios (US, 2021). O desenvolvimento de tecnologias voltadas ao ataque pode resultar em robôs nos fronts, na análise e gerenciamento de dados pela inteligência artificial, na criação de algoritmos para gerar confusão pela (des)informação e propaganda na internet e nas redes sociais, em armamentos eletromagnéticos e até mesmo em armamentos biológicos, os quais poderiam desencadear o surgimento de endemias e pandemias (US, 2021; ESPAÑA, 2019).

Os sistemas e as armas nanotecnológicas também constituem outra incerteza crítica da guerra do futuro, principalmente se relacionados com as potencialidades que a inteligência artificial oferecerá. A IA será utilizada para aprimorar os equipamentos físicos e não apenas a área cibernética. Ela trará vantagens quando associada aos equipamentos e às nanotecnologias e sensores implantados nas tropas, sendo que ela trará mais clareza quanto a situação da saúde corporal e mental (motivação) dos soldados ainda remanescentes e retirará a paixão da guerra, assim como reduzirá a violência, baseado que os conflitos interestatais terão mais enfoques nos confrontos não cinéticos e híbridos, sendo uma das arenas o ciberespaço (US, 2021; UK, 2018; ESPAÑA, 2019). A IA será responsável pela ciência da guerra e aos humanos serão legadas decisões críticas e a arte da guerra, como já mencionado anteriormente. Já o desenvolvimento tecnológico por parte da defesa será composto por sistema contra-IA, armas nanotecnológicas, sistemas de defesa e ataques eletromagnéticos, assim como o desenvolvimento de doutrinas e

XVIII Congresso Acadêmico sobre Defesa Nacional

procedimentos, tanto para as novas tecnologias quanto para a não dependência deles, exemplificado pelo treinamento sem utilização dos sistemas de posicionamento global (GPS) (US, 2021; UK, 2018; ESPAÑA, 2019).

Neste cenário de desenvolvimento, o poder de contenção para a não proliferação de armamentos e vazamentos de informações para atores não estatais por parte dos estados será pequena, sendo que a tendência é os governos utilizarem serviços de organizações terroristas e de *hackers* a seu favor (EY, 2019; ESPAÑA, 2019). Ou seja, a fim de evitar custos e até mesmo de expor a sua identidade, na área cibernética, por exemplo, os governos recorrerão aos *hackers* para efetuarem ataques, que poderão afetar as estruturas em qualquer domínio, até mesmo no espaço, e com possibilidades de manterem o anonimato. Consequentemente, os países vivenciarão uma situação em que, no ciberespaço, devido à conectividade e alcance de ataque, inexistirá paz (ESPAÑA, 2019; GAUB, 2019; EY, 2020), remetendo, inclusive, à ideia de “zona cinzenta”, tratada na seção anterior e no início desta.

No âmbito do desenvolvimento tecnológico, os estudos prospectivos também tratam da guerra nuclear, biológica e química. Uma guerra não convencional com esse tipo de armamento é considerada, nesses estudos, uma incógnita: ainda que a tecnologia ofereça maiores facilidades para o emprego de armas nucleares, biológicas e químicas, principalmente para atores não estatais, as probabilidades dessa ocorrência são baixas quando se estimam os custos e benefícios. Entende-se, assim, que uma guerra nuclear, biológica ou química é uma incerteza crítica. Há riscos associados a essas armas, como: a perda de controle da inteligência artificial na gestão de sistemas de armas não convencionais, a incidência de pandemias planejadas e o desenvolvimento de equipamentos com nanotecnologias não convencionais voltados ao uso militar (US, 2021). As denominadas tecnologias “*fast-moving*” tornam considerável a preocupação relacionada à ética e regulamento em assuntos que concernem desde “a segurança da saúde e alimentos com a ética da engenharia genética humana, *biowarfare* e biossegurança até potenciais consequências não intencionais, conforme os organismos *synbio* são introduzidos” (EY, 2020, p. 74, tradução nossa).

Por fim, a última área temática é o terrorismo, considerado, neste trabalho, como uma tendência de peso. As organizações terroristas não serão atores isolados e atuarão em vários meios e de diferentes maneiras. Em outras palavras, existe a possibilidade de que os ciberataques não se limitarão a apenas bens militares e infraestruturas, mas abrangerão também a disseminação indiscriminada do próprio terror, sem alvos, objetivos ou vítimas claramente

definidos (EY, 2020). A interdependência global, como um reflexo da globalização, propicia uma nova onda relacionada ao terrorismo, na medida em que o custo e o risco serão muito baixos para quem pratica essas ações (OWENS, 2008). Além da globalização, a desestabilização de sociedades e a convivência de setores estatais também contribuem para a incidência de atos terroristas (US, 2021; ESPAÑA, 2019).

As potências globais terão dificuldade em agir multilateralmente para monitorar o terrorismo, uma vez que as informações serão cada vez menos compartilhadas entre elas (US, 2021). Além disso, a questão identitária também pode impactar a maneira como o terrorismo será inserido em um cenário de menor transparência. Em regiões de rápido crescimento, como a América Latina, Sudeste Asiático e África, há a previsão de que extremismos relacionados à religião e etnicidade serão cada vez mais frequentes, bem como o recrutamento de jovens para grupos terroristas (US, 2021; ESPAÑA, 2019).

Em síntese, nesta seção, identificam-se doze eventos relacionados com a “guerra do futuro” nos estudos prospectivos analisados, sendo seis tendências de peso, quatro incertezas críticas e dois uma combinação de ambas. Por um lado, há questões já consolidadas que estarão presentes nos próximos anos e que afetarão o planejamento de defesa, em maior ou menor grau, de diversos países: a guerra híbrida, os novos domínios da guerra (em particular, o espaço exterior e o cibernético), a urbanização da guerra, a zona cinzenta, a guerra cibernética e o terrorismo. Por outro, há questões dificilmente antecipáveis, mas com enorme potencial de impacto, que tornarão o planejamento de defesa altamente complexo, como as disputas pelos domínios públicos internacionais, a guerra tecno-econômica, os armamentos nanotecnológicos e a guerra nuclear, biológica e química. Além disso, a guerra por recursos e a guerra informacional são eventos prováveis em termos de ocorrência, mas desconhecidos quanto ao comportamento futuro e ao potencial de impacto. O planejamento de defesa do governo brasileiro deve, necessariamente, refletir sobre os eventos da “guerra do futuro”, ainda que muitos deles possam ser interpretados como cisnes negros, como se verá na seção adiante.

4 A LÓGICA DO CISNE NEGRO E OS IMPACTOS DA GUERRA DO FUTURO NO PLANEJAMENTO DE DEFESA BRASILEIRO

O Entorno Estratégico Brasileiro (EEB) é a região prioritária para a defesa nacional (BRASIL, 2020). Dessa forma, qualquer análise sobre o impacto dos eventos relacionados com

XVIII Congresso Acadêmico sobre Defesa Nacional

a “guerra do futuro” no planejamento de defesa brasileiro deve iniciar-se por esta região. O termo foi cunhado em 2005 na formulação da Política Nacional de Defesa (PND) e, apesar de ter ocorrido algumas alterações do espaço territorial compreendido pelo EEB, atualmente a sua disposição conta com trinta e três países da costa ocidental africana e do Atlântico Sul global (VAZ, 2021).

É certo que a estabilidade brasileira e de outros países, particularmente da vertente sul-americana do EEB, têm similaridades que podem convergir nas políticas de defesa, contudo, a região vive um paradoxo em relação ao alto nível de violência e o baixo índice de conflitos interestatais. A América do Sul convive, recorrentemente, com situações de fragilidade institucional, instabilidade política e social, disparidades econômicas e sociais, criminalidade e, em menor escala, disputas estratégico-militares entre estados nacionais que são propensas a desfechos violentos. Da vertente africana do EEB, tensões como terrorismo na região do Sahel – por exemplo, a atuação do Boko Haram na Nigéria e em países vizinhos –, pirataria no Golfo da Guiné, crime organizado transnacional na costa ocidental africana, entre outras, começam a despontar no imaginário político do Brasil (VAZ, 2021).

Em grande medida, os estudos prospectivos analisados na seção anterior, de origem eminentemente ocidental, lidam com eventos da guerra do futuro marginalizando a região do EEB ou até mesmo o Brasil. Por isso, nesta seção, procura-se avaliar, igualmente, o trabalho prospectivo coordenado pelo Ministério da Defesa (MD) durante o ciclo de revisão e atualização da PND e END de 2020, intitulado “Cenário de Defesa 2020-2039: sumário executivo” (BRASIL, 2017). Primeiramente, na dimensão política, esse trabalho parte do pressuposto de que haverá o fortalecimento do multilateralismo juntamente com o incremento de soluções pacíficas para os conflitos. Ou seja, haverá um ambiente de cooperação reinante na América do Sul, porém, questões internas de cada país, como fricções políticas, sociais e econômicas que podem ser potencializadas e exigir a atuação das forças armadas brasileiras como mediadora de conflito, por causa do papel de liderança política e econômica que o Brasil desempenha na região. Além disso, haverá a necessidade de uma maior participação das forças armadas brasileiras no âmbito das missões da ONU, devido a esse aumento da cooperação (BRASIL, 2017).

Na dimensão econômica, também haverá um aumento da integração através dos blocos regionais, o que aumentará o poder econômico dos países integrantes e, conseqüentemente, o enriquecimento da América do Sul e sua inserção internacional. Desse modo, ocorrerá a

XVIII Congresso Acadêmico sobre Defesa Nacional

eliminação de conflitos armados inter e intraestatais no subcontinente. Algo que pode ocorrer é que o desenvolvimento brasileiro poderá afetar os interesses de outros países, em especial emergentes, o que poderá gerar disputas que afetarão o desenvolvimento nacional, mas que não irá desenrolar em um conflito armado (BRASIL, 2017).

Na dimensão militar, como já observado na seção anterior, os domínios aéreo, espacial e informacional irão determinar os conflitos futuros e será necessário a ampliação da força tecnológica dos países devido à intensificação da guerra cibernética. Porém, o desenvolvimento tecnológico brasileiro não consegue acompanhar o ritmo do desenvolvimento de grandes potências, o que fará com que o Brasil ainda dependa da ajuda externa para a indústria de defesa. Essa dependência impacta no fato de que as forças armadas brasileiras não terão independência para se contrapor as potências em eventuais conflitos futuros. Além disso, essa dependência e defasagem tecnológica brasileira está presente também nos sistemas de comunicação, que deixará o país vulnerável a eventuais ataques, como acessos indesejados e até mesmo o bloqueio do fluxo informacional (BRASIL, 2017).

Na dimensão ambiental, o aumento da degradação ambiental e do aquecimento global levará a uma escassez de recursos. Dessa maneira, esses recursos serão objeto de disputa entre os países, podendo resultar até mesmo em guerra. O Brasil será um local muito visado, devido a sua vasta biodiversidade e riquezas naturais, sendo assim, precisará utilizar a força para impor sanções políticas e econômicas para assegurar seus recursos e impedir que venham a ser objeto de disputa (BRASIL, 2017).

O Brasil será afetado por eventos relacionados com a “guerra do futuro”, porém, é preciso observar como será a participação brasileira nessas novas dinâmicas da conflitividade global. A análise cruzada dos estudos prospectivos globais e do estudo prospectivo brasileiro revela, em princípio, que a guerra híbrida poderá ocorrer em território brasileiro, no espectro da atuação de atores não estatais e utilizando meios não convencionais (por exemplo, a (des)informação). É improvável que o Brasil participe de um conflito interestatal, principalmente contra vizinhos sul-americanos, ou venha utilizar a agressão armada, porém, organizações criminosas, por exemplo, poderão desestabilizar o estado brasileiro para atingir os próprios objetivos. Essas organizações atuarão, principalmente, na chamada zona cinzenta, onde a ação estatal será limitada ou inexistente. Há, contrariamente, a possibilidade do governo brasileiro recorrer a meios não convencionais para atingir seus interesses e, até mesmo, distinguir as ações estatais como atos criminosos, isto é, o próprio estado usufruir-se da zona

XVIII Congresso Acadêmico sobre Defesa Nacional

cinzenta. Assim, mesmo que a guerra híbrida seja uma tendência de peso globalmente, existem inúmeras incógnitas para anteciper a manifestação dela nacionalmente que a permitem classificá-la, não simplesmente como uma incerteza crítica, e sim como um “cisne negro”.

Outro problema debatido nos estudos prospectivos e que poderá afetar o Brasil futuramente é a guerra por recursos. O aumento da degradação ambiental levará os recursos naturais a ser objeto de disputa, pois a sua disponibilidade mundial será escassa. O Brasil, sendo o país com o maior banco genético do mundo, devido à fauna e flora da Amazônia, será foco de competição pela aquisição desses domínios. Com efeito, é provável que o Brasil terá que atuar, até mesmo tendo que recorrer à força militar, para assegurar sua soberania sobre os recursos naturais advindos principalmente da Amazônia, impedindo a internacionalização da região. Novamente, trata-se de uma tendência de peso, em nível mundial, que afetará o planejamento de defesa brasileiro, todavia, o envolvimento do Brasil em um conflito interestatal até 2040 por causa de recursos naturais soa como outro “cisne negro”.

Já em relação aos novos domínios da guerra e a disputa por domínios públicos internacionais, o Brasil terá certa dificuldade em enfrentar vulnerabilidades para aprimorar a capacidade de defesa. Por ser um país que depende da tecnologia e da indústria de defesa de outros países, não detendo autonomia estratégica na área militar, terá obstáculos quando for necessário atuar nos domínios espaciais e cibernéticos. E, conseqüentemente, terá dificuldade em disputar com as grandes potências o domínio das fronteiras marítimas devido ao degelo do ártico, das regiões polares e até mesmo da ocupação da órbita e exploração de recursos espaciais. Porém, a disputa por esses domínios pode ser uma questão de pouco interesse para o Brasil, uma vez que é provável que o país busque aumentar a segurança e cooperação em seu entorno estratégico, garantindo a estabilidade em vez que buscar adquirir influência nessas novas esferas.

A questão urbana da guerra apresenta um paradoxo quando comparada aos estudos prospectivos nacionais e internacionais. Enquanto na visão nacional há certo otimismo, apontando para a estabilidade brasileira em cooperação com os demais países latino-americanos, o pessimismo internacional é evidente na preocupação com o crescimento populacional das megalópoles, assim como a imigração forçada. Estes últimos já são problemas recorrentes no território, especificamente suas interfaces com a segurança pública (por exemplo, a luta contra organizações criminosas), porém, falta o entendimento sobre as causas desses conflitos serem, de fato, relacionadas a questões ideológicas, étnico-religiosas e

XVIII Congresso Acadêmico sobre Defesa Nacional

socioeconômicas, e se estes se tornarão maiores preocupações. Não há dúvidas, contudo, de que o Brasil terá de aprofundar a temática da urbanização da guerra, tendência de peso no âmbito global e que, no território nacional, parece estar mais ligada à segurança pública.

No lado político brasileiro, em comparação com a guerra informacional e tecno-econômica, há que se considerar a forte influência das redes sociais na opinião pública. Ainda assim, é difícil antecipar como será o controle e o combate contra a disseminação das *fake news* no território brasileiro, ou do emprego de ativos da informação por parte do próprio governo e de atores nacionais. Sobre os fatores de infraestrutura, cabe ao Brasil entender a própria prioridade sobre o assunto com a escolha de investimentos nessa área, haja vista que a literatura estrangeira enfatiza o foco que as potências darão para este assunto. A polarização internacional também pode ser um fator que leve o Brasil a ter de escolher um dos polos, tendo em vista seus parceiros econômicos atuais. A guerra informacional e tecno-econômica, portanto, se apresenta como outro “cisne negro” para o planejamento de defesa brasileiro.

No âmbito militar, a ausência de conflitos interestatais pode aparecer como uma tendência ao não envolvimento brasileiro nesse assunto. A cooperação prevista nos estudos brasileiros, vinda de restrições orçamentárias relacionadas a melhorias tecnológicas, são indícios de que provavelmente a expansão de efetivos das forças armadas sul-americanas serão limitadas. Mesmo que seja necessário um impulso para fatores domésticos, como visto previamente, é provável que o Brasil tenha de se realinhar com determinados atores na ordem global se visa ganhar protagonismo nessa área.

Uma última observação é que a segurança interna aparece como indicio de que o Brasil, junto aos países em cooperação, especialmente no EEB, direcione sua atenção para investimentos em suas capacidades militares. O apontamento de que o terrorismo possa surgir com maior frequência em locais de crescimento lento, devido a questões identitárias, parece improvável. Em contrapartida, a região sul-americana aparece no globo com um dos maiores indicadores de violência e isso não deve passar despercebido pelos países envolvidos.

Para concluir, conforme estabelecido na hipótese, observa-se que eventos relacionados com a “guerra do futuro” representam cisnes negros para o planejamento de defesa para o Brasil. O envolvimento brasileiro em um conflito interestatal é um evento absolutamente raro e, *a priori*, imprevisível, particularmente no entorno estratégico brasileiro e, sobretudo, contra qualquer vizinho sul-americano. Igualmente, a guerra híbrida ou a guerra por recursos, tanto no nível interestatal quanto intraestatal, também constituem cisnes negros para o planejamento de

XVIII Congresso Acadêmico sobre Defesa Nacional

defesa. É fato que o caráter ubíquo da guerra, associada ao surgimento de zonas cinzentas, por causa dos novos domínios e dos desenvolvimentos tecnológicos (sobretudo, espaciais e informacionais) dificultem a percepção do governo e da sociedade entre estar em guerra e não estar em guerra. O Brasil, por exemplo, poderia ser participante, alvo ou vítima de uma guerra híbrida originada em outro país e com outros atores, estatais ou não, sem que a população tenha consciência disso. Nem todas as tendências de peso ou incertezas críticas globais mapeadas na seção anterior deverão incidir sobre o país e tampouco serão classificadas da mesma maneira. Como demonstrado, alguns desses eventos futuros serão cisnes negros para o Brasil. Não obstante, preparar-se para o provável e o improvável é um imperativo estratégico para os planejadores da defesa brasileira.

5 CONCLUSÃO

No artigo, buscou-se uma compreensão da guerra do futuro, quais mudanças irão acontecer e quando surgiu esse termo, amparado em uma estrutura teórica integrando o planejamento de defesa e os estudos de futuro, particularmente o conceito de cisne negro. Para isso, foi necessário estudar e compreender novos termos e conceitos que surgiram junto com essa ideia da mudança da guerra, sendo assim, foi necessário compreender o que a literatura diz a respeito sobre as formas de conduzir as hostilidades. Após essa revisão conceitual, analisou-se estudos prospectivos globais que dizem respeito aos eventos que poderão ocorrer no futuro, ou seja, buscou-se mapear as tendências e incertezas que poderão ocorrer na guerra do futuro, classificando esses diferentes eventos que poderão ocorrer, além de verificar os possíveis cenários futuros de guerra. Desse modo, realizou-se uma comparação entre os diferentes estudos prospectivos globais separando em áreas temáticas os conceitos e temas convergentes dos diferentes estudos. Além disso, focou-se no estudo prospectivo elaborado pelo Brasil, que diz a respeito dos futuros cenários de guerra e como a guerra do futuro afetará o Brasil.

Com isso, foi possível identificar que as dinâmicas das guerras futuras serão diferentes das guerras passadas. Estima-se que haverá o surgimento de novos atores participantes dos conflitos, os quais serão de baixa intensidade e ocorrerão mais no âmbito intraestatal. Contudo, isso não significa que em alguns momentos não possa ocorrer guerra entre estados e seja de alta intensidade. As formas de condução das hostilidades serão diversas, ou seja, ocorrerá em novos domínios e de diferentes meios, principalmente de forma híbrida, na zona cinzenta, no domínio

XVIII Congresso Acadêmico sobre Defesa Nacional

cibernético, disputas por recursos e outros fatores que foi identificado analisando os estudos prospectivos globais.

Não há percepções claras de como o Brasil será inserido nessas novas dinâmicas internacionais. Mas, conclui-se que o Brasil enfrente problemas mais internos e regionais, como o aumento da criminalidade e transnacionalização do crime organizado, do que se envolvendo com problemas interestatais. Além disso, terá problemas em assegurar sua soberania sobre a Amazônia, devido a interesses por recursos de outros países na região, e isso fará com que tenha que aumentar seus gastos militares. Ademais, terá dificuldades em responder aos ciberataques, devido ao pouco investimento e dependência em outros países na área tecnológica e cibernética. Portanto, seguindo a lógica do cisne negro, é difícil perceber quais serão os impactos dessas guerras futuras para o Brasil, porém, trarão consequências significativas caso ocorram, as quais somente serão entendidas e previsíveis depois que acontecer. Desse modo, compreender o desconhecido e os possíveis cenários da guerra do futuro, além de buscar o desenvolvimento para ampliação dos poderes nos distintos domínios da guerra, serão importantes para a construção da doutrina, da organização e dos sistemas de defesa nacional do Brasil para lidar com essas novas dinâmicas.

REFERÊNCIAS

ARTUSO, F.; GUJIT, I. Global Megatrends: Mapping the forces that affects us all. **OXFAM**, jan. 2020. Disponível em: <https://policy-practice.oxfam.org/resources/global-megatrends-mapping-the-forces-that-affect-us-all-620942/#>. Acesso em: 12 abr. 2023.

BRASIL. **Cenário de Defesa 2020-2039: Sumário Executivo**. Brasília: Ministério da Defesa, 2017. Disponível em: https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/copy_of_estado-e-defesa/revista_cenario_de_defesa.pdf. Acesso em: 15 abr. 2023.

BRASIL. **Política Nacional de Defesa. Estratégia Nacional de Defesa**. Brasília: Ministério da Defesa, 2020. Disponível em: https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/copy_of_estado-e-defesa/pnd_end_congresso_1.pdf. Acesso em: 7 fev. 2022.

BRESSAN, S.; SULG, M. Welcome to grey zone: Future war and peace. **New Perspectives**, v. 28, n.3, 2020, p. 1-19.

CLAUSEWITZ, C. v. **Da guerra**. São Paulo: Martins Fontes, 1996.

DUNGEN, P. v. D. Jean de Bloch: a 19th century peace researcher. **The Canadian Journal of Peace Studies**, v. 15, n. 3, p. 21-27, set. 1983.

XVIII Congresso Acadêmico sobre Defesa Nacional

ESP. España. **Panorama of geopolitical trends: horizon 2040**. Madrid: Ministerio de Defensa, 2019. Disponível em: https://publicaciones.defensa.gob.es/media/downloadable/files/links/p/a/panorama_of_geopolitical_trends_horizon_2040.pdf. Acesso em: 01 abr. 2023.

EY. **Are you reframing your future or is the future reframing you?** Understanding megatrends will help you see opportunities Where Other don't. 3rd ed. London: 2020. Disponível em: https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/megatrends/ey-megatrends-2020.pdf. Acesso em: 02 abr. 2023.

FREEDMAN, Lawrence. **The Future of War: A History**. 1 ed. Nova York: Public Affairs, 2017.

GAUB, Florence. **Global Trends to 2030: challenges and choices for Europe**. European Strategy and Policy Analysis System (ESPAS), abr. 2019. Disponível em: https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/ESPAS_Report.pdf. Acesso em: 09 abr. 2023.

GRAY, C. S. **Another bloody century: Future warfare**. London: Orion Books, 2005.

GRAY, C. S. **Strategy and defence planning: meeting the challenge of uncertainty**. Oxford: Oxford University Press, 2014.

KALDOR, Mary. **New and Old Wars: Organized Violence in Global Era**. 3 ed. Stanford University Press, 2012.

KORYBKO, A. **Guerras híbridas: das revoluções coloridas aos golpes**. São Paulo: Expressão Popular, 2018.

LATIFF, R. H. **Future of war: preparing for the new global battlefield**. New York: Alfred A. Knopf, 2017.

MARCIAL, E. C. **Análise Estratégica: estudos de futuro no contexto da Inteligência Competitiva**. Brasília: Thesaurus, 2011.

MARCIAL, E. C.; CHERVENSKI, V. M. B.; OKADO, G. H. C.; WOSGRAU, A. C.; CARVALHO, B. E. F. C. **Megatendências mundiais 2030: o que entidades e personalidades internacionais pensam sobre o futuro do mundo? Contribuição para um debate de longo prazo para o Brasil**. Brasília: Ipea, 2015.

OWENS, M. T. Reflection on the future of war. **Naval War College Review**, v. 61, n. 3, p.61-76, 2008.

RUDZIT, G.; NOGAMI, O. Segurança e defesa nacionais: conceitos básicos para uma análise. **Revista Brasileira de Política Internacional**, v. 53, n. 1, p. 5-24, 2010.

XVIII Congresso Acadêmico sobre Defesa Nacional

SCHENATTO, F. J. A.; POLACINSKI, E.; ABREU, A. F.; ABREU, P. F. Análise crítica dos estudos de futuro: uma abordagem a partir do resgate histórico e conceitual do tema. **Gestão & Produção**, São Carlos, v. 18, n. 4, p.739-754, 2011.

TALEB, N. **A lógica do cisne negro**: o impacto do altamente improvável. Rio de Janeiro: Best Seller, 2015.

UK. United Kingdom. **Global strategic trends**: the future starts today, 6th ed. London: Ministry of Defence, 2018. Disponível em: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1075981/GST_the_future_starts_today.pdf. Acesso em: 05 abr. 2023.

US. United States. **Global trends 2040**: a more contested world. Washigton, DC: National Intelligence Council, mar. 2021. Disponível em: https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/assessments/GlobalTrends_2040.pdf. Acesso em: 08 abr. 2023.

VAZ, A. C. Estabilidade no entorno estratégico brasileiro: panorama e perspectivas. *In*: VAZ, A. C. (org.). **O Brasil e os desafios à estabilidade no entorno estratégico brasileiro**: disputa hegemônica, conflitos e violência. Brasília, DF: Trampolim Acadêmico, 2021, p. 22-52.